

De la evaluación punitiva a la evaluación formativa: propuestas para una mejora continua con enfoque humanista

Sergio Diaz Carranza

 0009-0006-0510-563

Complejo Regional Nororiental
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Publicado: 28 de febrero de 2024
DOI 10.5281/zenodo.15128597

Resumen: El presente ensayo reflexiona sobre los retos actuales que enfrenta la evaluación del desempeño docente en el nivel medio superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a partir del análisis de su relación con el currículo, la formación docente y las condiciones laborales del profesorado. Se destaca la necesidad de transitar de un enfoque punitivo a uno formativo, en el que la evaluación sea entendida como una herramienta diagnóstica orientada a la mejora continua y no como un mecanismo de control institucional. A lo largo del texto, se examina cómo las exigencias administrativas, los programas de estímulos y la búsqueda de evidencias curriculares han desviado el objetivo original de la evaluación, que impactan negativamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se discute la falta de condiciones estructurales que permitan una formación docente constante, especialmente entre quienes trabajan bajo esquemas de contratación por hora clase. Se argumenta que estas condiciones precarizan la labor docente y limitan su participación en programas de actualización. En este sentido, se plantea la urgencia de diseñar estrategias institucionales que promuevan una verdadera cultura de formación continua, desde un enfoque humanista, incluyente y comprometido con la equidad. Finalmente, el ensayo recupera el valor del perfil de egreso del Bachillerato Universitario como horizonte formativo, en el que se articulen conocimientos, habilidades, actitudes y competencias socioemocionales que permitan a las y los estudiantes desarrollarse como ciudadanos críticos, empáticos, autónomos y comprometidos con la transformación social.

Palabras clave: evaluación docente, formación continua, nivel medio superior, enfoque formativo, desempeño docente, equidad educativa.

Keywords: This essay reflects on the current challenges facing teacher performance evaluation at the upper secondary level of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), based on an analysis of its relationship with the curriculum, teacher training, and faculty working conditions. It highlights the need to transition from a punitive to a formative approach, in which evaluation is understood as a diagnostic tool aimed at continuous improvement rather than as a mechanism of institutional control. Throughout the text, it examines how administrative demands, incentive programs, and the search for curricular evidence have diverted the original objective of evaluation, which negatively impact the quality of the teaching-learning process. It also discusses the lack of structural conditions that allow for ongoing teacher training, especially among those who work under hourly contract schemes. It is argued that these conditions make teachers' work precarious and limit their participation in refresher programs. In this sense, it is urgent to design institutional strategies that promote a true culture of lifelong learning, from a humanistic, inclusive, and equity-focused perspective. Finally, the essay reclaims the value of the University Baccalaureate graduation profile as a formative horizon, articulated in which knowledge, skills, attitudes, and socio-emotional competencies are integrated, enabling students to develop as critical, empathetic, autonomous citizens committed to social transformation.

Palabras clave: teacher evaluation, continuing education, upper secondary level, formative approach, teacher performance, educational equity.

Introducción

La evolución de la Educación Media Superior (EMS) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es, sin lugar a duda, una responsabilidad compartida entre todos los actores que conformamos su comunidad: estudiantes, personal académico, administrativo y autoridades universitarias. En ocasiones, persiste la idea de que las universidades públicas autónomas se

encuentran al margen del Sistema Educativo Nacional. Bajo esta interpretación errónea del concepto de “autonomía”, algunos justifican una limitada disposición para impulsar transformaciones que nos encaminen hacia una auténtica excelencia académica.

En las preparatorias que integran el nivel medio superior de la BUAP la mayoría son profesores por hora clase; en menor proporción se encuentran docentes de medio tiempo, y un grupo aún más reducido lo conforman quienes cuentan con plaza de tiempo completo. En los últimos años, se ha registrado una disminución significativa en el número de plazas de tiempo completo. Este fenómeno ha sido argumentado ante el Honorable Consejo Universitario como resultado de las restricciones impuestas por la Secretaría de Educación Pública, la cual autoriza un número muy limitado de este tipo de nombramientos.

Este panorama no es exclusivo de la BUAP; se trata de una problemática compartida por diversas Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, como consecuencia de una tendencia sostenida en la disminución del presupuesto destinado a la educación. A pesar de ello, en la actualidad se realizan esfuerzos sustantivos para fortalecer la calidad educativa en las preparatorias universitarias. No obstante, persiste una preocupación legítima en torno a la inequidad salarial que enfrentan los docentes, especialmente al considerar la amplitud y complejidad de las funciones que desempeñan en el aula y fuera de ella.

El modelo educativo vigente exige del profesorado un compromiso integral en múltiples dimensiones del proceso formativo, entre las que destacan:

- Actualización y formación docente continua
- Participación en el trabajo colegiado y reuniones de academia
- Elaboración de secuencias didácticas con base en formatos institucionales
- Diseño y producción de materiales didácticos
- Atención y acompañamiento a estudiantes a través de tutorías
- Desarrollo de instrumentos de evaluación
- Seguimiento y evaluación por competencias
- Observación y mejora de la práctica docente
- Planeación académica semestral
- Elaboración de informes de desempeño
- Fomento del espíritu emprendedor entre los estudiantes

En este contexto, resulta indispensable repensar las condiciones laborales del personal docente, de forma que sean acordes con las demandas actuales del modelo

educativo y que contribuyan de manera efectiva al logro de una educación media superior de calidad y con equidad.

Entre otros aspectos relevantes, destaca la asignación de cargas máximas a los docentes con categorías de medio tiempo y tiempo completo. En cuanto al número de estudiantes por grupo, existen casos donde se supera con frecuencia el límite de 40 estudiantes, llegando incluso a rebasar los 50, lo cual representa un desafío significativo para la calidad educativa. Esta situación pone en evidencia la desigualdad entre el salario percibido y la carga laboral real. Un ejemplo particularmente ilustrativo lo constituyen los docentes de tiempo completo que imparten unidades de aprendizaje como Informática o Cultura Física, quienes, debido a las características específicas de sus asignaturas, llegan a atender hasta 10 grupos académicos.

Afortunadamente, en la BUAP se ha procurado mantener estas situaciones en un mínimo, con la firme intención de salvaguardar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Sin embargo, persisten asuntos de atención prioritaria que deben ser replanteados de manera urgente, entre ellos, el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED). Este programa ha funcionado como un paliativo ante el descontento derivado de los bajos salarios que perciben los docentes del nivel medio superior (NMS), una problemática heredada de políticas educativas mal estructuradas por administraciones anteriores. Existe actualmente la expectativa de que, con los recientes cambios en el panorama político nacional, se implementen mejoras sustantivas en beneficio del profesorado.

En el caso específico de la BUAP, se ha optado por incluir en el ESDEPED a los docentes de medio tiempo y tiempo completo con plaza definitiva, permitiéndoles concursar por incentivos económicos mediante la evaluación de tres criterios: permanencia, dedicación y calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad. Esta medida busca compensar, en cierta medida, la brecha salarial existente.

No obstante, los docentes del NMS enfrentan una desventaja significativa respecto a sus colegas de licenciatura y posgrado, quienes pueden acceder a otros estímulos económicos, como el reconocimiento del perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) o el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). A ello se suman dos factores de inequidad adicionales:

El instrumento de evaluación del ESDEPED es el mismo para docentes del NMS y del nivel superior, a pesar de

las diferencias sustanciales en perfiles de egreso, funciones académicas y contextos de enseñanza.

El nivel máximo que puede alcanzar un docente del NMS dentro del programa es menor al que puede lograr un docente del nivel superior, aun cuando ambos obtengan puntajes equivalentes en su evaluación.

Aunque la Universidad busca garantizar un equilibrio entre las exigencias del modelo educativo y las condiciones laborales del profesorado, el carácter paliativo del estímulo se ha vuelto cada vez más insostenible. Esta situación se agrava en el momento de la jubilación, ya que los estímulos no se ven reflejados en el monto de las pensiones. Como consecuencia, los docentes enfrentan una merma significativa en sus ingresos al concluir su vida laboral activa.

Frente a este panorama, ha comenzado a tomar fuerza entre los docentes del nivel medio superior y del nivel superior una demanda por la homologación salarial. Esta medida busca garantizar una remuneración más justa y sostenida en el tiempo, que impacte positivamente tanto en su desarrollo profesional como en las condiciones de su retiro.

Este ensayo adquiere especial interés al analizar la forma en que se ha desarrollado la relación entre currículum y evaluación en el nivel medio superior (NMS) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En la actualidad, la mayoría de los docentes perciben una vinculación estrecha entre ambos conceptos. Sin embargo, es indispensable profundizar en los objetivos originales de la evaluación docente para comprender con mayor claridad por qué este proceso, tanto en nuestra institución como en otras del país, debe evolucionar desde un enfoque punitivo hacia un enfoque formativo.

Transitar hacia una evaluación con sentido formativo contribuirá a la construcción de una planta docente más sólida, con mejores herramientas pedagógicas y didácticas, lo que, en consecuencia, se reflejará en un aprendizaje más significativo por parte del estudiantado.

En este contexto, la evaluación curricular ha impulsado a los docentes del NMS a incrementar su formación académica como parte de su currículum, lo que ha derivado en una participación creciente en cursos, talleres, diplomados, congresos —ya sea como asistentes, ponentes o talleristas—, e incluso en programas de posgrado. Si bien estas acciones responden al impulso institucional por profesionalizar la labor docente, en la práctica se han orientado prioritariamente hacia la obtención de constancias, diplomas o certificaciones que sumen puntos en los programas de estímulos. Dentro del argot docente, esta dinámica se ha

denominado "punititis", entendida como la búsqueda de puntos para acceder a becas o conservar la carga laboral.

Lamentablemente, este fenómeno ha generado un desequilibrio en la atención al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues muchos profesores priorizan la acumulación de puntos sobre la mejora efectiva de su práctica docente. En muchos casos, el incremento curricular no se traduce en una mejora tangible del proceso educativo, lo que pone en entredicho la eficacia del sistema de evaluación actual.

Desde esta perspectiva, se vuelve necesario diferenciar entre evaluación punitiva y evaluación formativa. Numerosos docentes del NMS perciben que la evaluación curricular se ha convertido en un mecanismo de control institucional, donde se "premia" o "castiga" en función de los puntos acumulados, sin considerar necesariamente la calidad del desempeño docente en el aula. Para algunos, este tipo de evaluación se asemeja a un examen anual en el que hay que "estudiar" para obtener una calificación favorable, sin importar la trascendencia real del conocimiento adquirido o su impacto educativo.

Un aspecto especialmente preocupante —y que merece atención particular— es el efecto que esta evaluación tiene sobre los docentes por hora clase no definitivos o aquellos con categoría de medio tiempo complementada con horas clase. En estos casos, la evaluación curricular se percibe no como una herramienta de mejora, sino como un filtro de exclusión laboral. Actualmente, para ser recontratado o recibir carga horaria adicional, el docente debe presentar una "evaluación favorable", es decir, demostrar que ha acumulado suficientes evidencias curriculares. De no cumplir con este requisito, no podrá ser contratado, incluso si cuenta con varios años de experiencia docente en el plantel.

Lo más preocupante es que esta evaluación es emitida por una comisión de evaluación curricular integrada por docentes elegidos por los Consejos de Unidad Académica (CUA), sin que necesariamente cuenten con formación especializada en evaluación educativa. Esta comisión, con criterios muchas veces subjetivos y no estandarizados, determina la permanencia o desvinculación laboral de colegas docentes, lo que incrementa la sensación de incertidumbre, precarización y desprotección en el sector.

Frente a este escenario, resulta urgente revisar y rediseñar el modelo de evaluación docente en el nivel medio superior, orientándolo hacia un enfoque que reconozca el desarrollo profesional, promueva la mejora continua y coloque en el centro la calidad del proceso educativo y el bienestar de la comunidad docente.

La resistencia que muchos docentes manifiestan hacia la evaluación del desempeño no es un fenómeno aislado ni exclusivo del nivel medio superior (NMS) de la BUAP. Este rechazo tiene raíces profundas en el enfoque punitivo que históricamente ha caracterizado a los procesos evaluativos en el ámbito educativo nacional. Si el propósito genuino es mejorar la calidad del proceso educativo en el país, es urgente abandonar los esquemas de evaluación con fines sancionadores y recuperar su verdadera esencia: acompañar al docente en su formación, brindarle herramientas pertinentes para el fortalecimiento de su práctica y erradicar prácticas evaluativas que obstaculizan la mejora continua y que, en lugar de propiciar la excelencia, la dificultan.

La evaluación formativa

En este sentido, resulta indispensable comprender cómo el profesorado del NMS concibe actualmente la evaluación formativa. Este tema ha ganado visibilidad en el debate nacional, llegando incluso al Congreso de la Unión. Afortunadamente, se ha comenzado a reconocer la importancia de promover un enfoque formativo en la evaluación docente. No obstante, uno de los grandes retos consiste en reconstruir la confianza del magisterio en los procesos de evaluación, lo cual exige transformar prácticas arraigadas que, en algunos contextos, han sido erróneamente interpretadas como parte de la llamada “cultura del esfuerzo”, desligándolas de los fines pedagógicos que deberían guiar toda acción evaluativa.

De manera sencilla, es posible argumentar por qué las instituciones educativas deben acompañar a sus docentes desde el inicio de su trayectoria profesional. Las universidades y los planteles de educación media superior y superior establecen requisitos específicos para la contratación del personal docente, entre los que se incluyen:

- Estar titulado en una carrera afín a la unidad de aprendizaje a impartir.
- Preferentemente contar con posgrado o especialidad en el área disciplinar.
- Tener dominio de un segundo idioma, de preferencia inglés.
- Poseer conocimientos y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
- Ser ciudadano mexicano con pleno ejercicio de sus derechos civiles, o extranjero con estatus legal que permita ejercer la docencia.
- Contar con al menos dos años de experiencia docente.

A pesar de estas exigencias, es sabido que el principal desafío de muchos docentes es el componente

pedagógico de su práctica. Aunque se cuente con una sólida formación disciplinar, el dominio del contenido no siempre se traduce en competencia didáctica. Es común escuchar entre el estudiantado frases como: “el profesor sabe mucho, pero no sabe enseñar”. Esta afirmación, lejos de ser anecdótica, encierra un llamado de atención profundo para quienes trabajamos por el mejoramiento educativo.

La frase "no sabe enseñar" puede interpretarse de varias maneras: desde la ausencia de dominio de la materia hasta la falta de habilidades pedagógicas. En muchos casos, el docente posee los conocimientos, pero carece de herramientas para transmitirlos de manera significativa. La realidad es que, históricamente, no se nos enseñó a enseñar. Muchos iniciaron su trayectoria replicando las metodologías de sus propios profesores, sin formación específica en didáctica, pedagogía o evaluación educativa.

En los últimos años, tanto el gobierno federal como diversas instituciones educativas han promovido estrategias para elevar la calidad de la enseñanza en todos los niveles. Algunas de las más destacadas son:

- La creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en la SEP.
- La Secretaría de Educación Media Superior en la ANUIES.
- La conformación de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) dentro de la SEMS.
- La implementación de diplomados para el desarrollo de competencias docentes.
- Programas de actualización y profesionalización para cuerpos directivos.
- Capacitación específica para docentes de bachilleratos tecnológicos en áreas como humanidades.
- El surgimiento de redes de colaboración docente y observatorios académicos.
- Encuentros, coloquios y jornadas de formación docente para compartir experiencias exitosas.
- Fomento de estrategias didácticas innovadoras y construcción de ambientes de aprendizaje adecuados.
- Consideración de los estilos de aprendizaje del estudiantado.
- Programas de acompañamiento para detectar conductas de riesgo.
- Diseño de situaciones didácticas que vinculen el conocimiento con el contexto del alumnado.
- Formación para diferenciar entre calificar y evaluar.
- Capacitación en el diseño de instrumentos de evaluación y rúbricas basadas en taxonomías.

Discusión

A pesar de estos avances, queda un largo camino por recorrer. La evaluación debe entenderse como un proceso continuo, participativo y contextualizado, que tenga como objetivo el desarrollo integral del docente y del estudiante. Solo así será posible avanzar hacia un modelo educativo realmente centrado en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

Podrían enumerarse una gran cantidad de acciones implementadas en favor de la mejora educativa en el país; sin embargo, corresponde a cada actor involucrado reflexionar si dichas acciones han sido efectivas o no. La realidad es que aún no se observan resultados plenamente palpables en el perfil de egreso de los estudiantes. No obstante, uno de los avances más importantes ha sido el inicio del camino hacia una mejora continua de la educación. Como todo proceso transformador, este camino ha tenido aciertos y desaciertos: los primeros deben ser reconocidos y fortalecidos; los segundos, corregidos con responsabilidad. De no haber cuestionado nuestra permanencia en zonas de confort, estas reflexiones no estarían ocurriendo en el presente.

Propuestas de mejora y retos por asumir

Es innegable que hemos comenzado una etapa de transformación educativa; no obstante, también debe señalarse que dicha transformación no podrá concretarse mediante decretos ni decisiones unilaterales. Requiere de la participación activa de todos los actores sociales. Solo de esta manera será posible conducir este ambicioso proyecto hacia un escenario que permita mejorar las condiciones de vida de la población y reducir las profundas brechas sociales que aún persisten en México.

El objetivo de construir una educación inclusiva, equitativa y con mayor cobertura, especialmente para las poblaciones más vulnerables, debe ir acompañado de una exigencia irrenunciable: asegurar la excelencia educativa en todos los contextos. No se puede concebir una transformación educativa y social auténtica mientras existan ciudadanos de “primera” que acceden a lo mejor, y ciudadanos de “segunda” que reciben una formación de menor calidad. Es en este punto donde los docentes debemos asumir nuestro compromiso ético y social, adoptando una postura transformadora, crítica y humanista.

La universidad, como espacio históricamente orientado hacia la búsqueda de la verdad, debe mantener su compromiso con la objetividad y el pensamiento crítico. La formación de estudiantes no debe reducirse a un proceso de programación de habilidades orientadas únicamente a satisfacer intereses de mercado. La

educación debe resistirse a convertirse en una cadena de producción de “robots funcionales” y, en cambio, favorecer la formación integral de personas comprometidas con su entorno.

Uno de los principales desafíos que enfrentamos como sociedad es el proceso de deshumanización y pérdida de valores, fenómenos que han debilitado el tejido social. Ante ello, se presentan dos tareas fundamentales: recuperar el humanismo y rescatar los valores esenciales. Las universidades tienen un papel protagónico en el primer objetivo, mientras que el segundo —aunque inicia en el núcleo familiar— debe ser reforzado en las escuelas, a través de una educación actitudinal y valoral sólida.

Desde la incorporación de las habilidades socioemocionales en los programas educativos en 2017 —como la empatía, la autorregulación emocional, la resiliencia, entre otras— se ha reconocido la importancia de formar estudiantes íntegros. No obstante, es imprescindible que dichas habilidades sean primero desarrolladas por los propios docentes. No se puede exigir empatía, resiliencia o trabajo colaborativo al alumnado si el profesorado no modela dichas capacidades en su práctica diaria. Esto implica una revisión crítica de las estrategias de implementación para asegurar que los objetivos planteados se traduzcan en resultados reales.

Otro aspecto que debe revisarse con urgencia es la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo en los procesos de evaluación. Actualmente, muchas instituciones evalúan mediante niveles de desempeño cualitativo, pero al momento de registrar resultados se exige una calificación numérica, generando una disonancia metodológica. Esta falta de correspondencia entre los criterios cualitativos y el registro cuantitativo deja margen a la subjetividad y limita la confiabilidad de la evaluación, ya que no existe hasta ahora una metodología clara y común para ponderar estos aspectos.

En este sentido, se vuelve necesario actualizar los registros escolares para que permitan reportar logros cualitativos sin necesidad de traducirlos en escalas numéricas arbitrarias. De este modo, se podrá contar con evaluaciones más coherentes, confiables y centradas en el desarrollo integral del estudiante.

Conclusión

La evaluación del desempeño docente debe concebirse como una herramienta diagnóstica, orientada a identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la práctica profesional. Su finalidad principal no debe ser la sanción, sino el mejoramiento continuo, permitiendo así

que los docentes avancen hacia un desempeño cada vez más satisfactorio y congruente con los ideales de la excelencia educativa.

Para alcanzar este objetivo, es indispensable que los procesos evaluativos estén acompañados de estrategias de formación docente pertinentes, diseñadas a partir de los resultados del diagnóstico, con el fin de atender de manera eficaz las deficiencias detectadas. Este enfoque no solo optimiza los esfuerzos institucionales, sino que también favorece un uso eficiente de los recursos públicos, al garantizar que cada docente cuente con las herramientas necesarias para desempeñar su labor con calidad y pertinencia.

No obstante, una de las principales limitantes para que el personal docente participe en programas de formación continua radica en sus condiciones laborales. Muchos profesores, especialmente aquellos contratados por hora clase, se ven obligados a trabajar en varias instituciones simultáneamente para obtener un ingreso digno, lo que dificulta su disponibilidad para la actualización profesional. Frente a esta realidad, se requiere una campaña institucional de sensibilización, que motive a los docentes a reflexionar sobre la importancia de mantenerse actualizados, no como una exigencia administrativa, sino como una vía para diseñar estrategias didácticas innovadoras y coherentes con los retos educativos contemporáneos.

Estoy convencido de que el perfil de egreso establecido por nuestra institución para el Bachillerato Universitario cobra hoy más vigencia que nunca. Aspiramos a formar ciudadanos integrales, dotados de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan enfrentar de forma crítica y creativa los desafíos del mundo contemporáneo. Nos proponemos que nuestras y nuestros egresados se desenvuelvan competentemente en los ámbitos de la comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales y sociales, la economía, la política, la ética, la estética, el cuidado del cuerpo, la salud y el medio ambiente. Todo ello mediante el uso estratégico de las tecnologías de la información, el pensamiento crítico, y la participación activa —individual, colaborativa y colectiva— en proyectos contextualizados y con sentido social.

En suma, deseamos formar ciudadanos felices, capaces de autodeterminarse, comprometidos con la convivencia pacífica, el respeto a la pluralidad, la justicia, la libertad, la tolerancia y la fraternidad, en plena sintonía con las habilidades socioemocionales que hoy se reconocen como fundamentales para la vida en sociedad.

Referencias

- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Martínez Rizo, C. (2009). *Evaluación formativa para el aprendizaje*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
- Martínez Rizo, C. (2013). *Evaluación formativa: principios y posibilidades*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
- Sanmartí Puig, N. (2023). *Evaluar y aprender: un único proceso*. Editorial Octaedro.
- Stake, R. E., Contreras, J., & Arbesú, R. (2011). *Evaluación formativa: Una perspectiva humanista*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Tobón, S. (2020). *Evaluación auténtica y socioformativa: Fundamentos y estrategias*. Ecoe Ediciones.
- Ministerio de Educación. (2016). *Evaluación formativa basada en competencias: Una propuesta desde el enfoque por competencias*. Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa.
- UNESCO. (2021). Replantear nuestros futuros juntos: Un nuevo contrato social para la educación. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- OECD. (2020). *Assessment and evaluation in education*. OECD iLibrary. https://www.oecd-ilibrary.org/education/assessment-and-evaluation-in-education_9d4d1db8-en